

DÁSTANLAR TILINDE GÓNERGEN SÓZLERDİŃ QOLLANILIWI

Dilbar Xalmuratova Yaqıpbavna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń

qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeliginiń

2-kurs magistrantı.

Nókis qalası, Qaraqalpaqstan Respublikası.

Annotation

In thiz article, we have sung about the gonergen words in the language of epics from volumes 9-13 of “Karakalpak folklore”. We took Gonergens words as historical and archaisms. We divided the historical words into thematic groups, which are related to the terms of clothing, and related to household items related to units of length and weight.

Key words: gonergen words, historical words, archaisms, clothing terms, units of length and weight, household goods.

Annotaciya

Bul miynetimizde “Qaraqalpaq folklorı” nıń 9-13-tomlarındađı dástanlar tilinde ushırasatuđın gónergen sózler haqqında sóz ettik. Gónergen sózlerdi tariyxıy hám arxaizmler dep bólip alıp qaradıq. Tariyxıy sózlerdi kiyim-kenshek atamalarına baylanıslı, uzınlıq hám awırlıq ólshem birliklerine baylanıslı, úy buyımlarına baylanıslı dep tematikalıq toparlarǵa bólip alıp qaradıq.

Gilt sózler: gónergen sózler, tariyxıy sózler, arxaizmler, kiyim-kenshek atamaları, uzınlıq hám awırlıq ólshem birlikleri, úy buyımları.

Tilimizde gónergen sózler óziniń ańlatatuđın mánisine qaray hár qıylı

boladı. Olardıń bazıları jámiyettiń rawajlangan dáwirinde ómir súrip, házirgi waqıtta turmıstan shıǵıp qalǵan túsınikler bolsa, bazıları házirgi waqıtta qollanılıp kiyatırǵan túsıniklerdiń dáslepki atamaları sıpatında ushırasadı. [1.117.] Al, qazaq tiliniń ilimpazı D. Dúysebaeva bolsa: “Tildegi geypara sózler ózleri belgileytuǵın zatlar menen qubılıslardıń joǵalıwına baylanıslı góneredi de, sózlerdiń passiv toparına aylanıp, qollanıwdan shıǵıp qaladı” - dep tariyxıy sózlerge táriyp beredi. [2.128.] Gónergen sózlerdi ekige bólip qaraymız: tariyxıy hám arxaizmler dep. Durısında da tariyxıy sózler házirgi waqıtta qollanılmaydı, ayırımları siyrek qollanıladı. Tariyxıy sózlerdi qollanıwına baylanıslı bir neshe toparlarda kóriwimizge boladı. Dástanlar tilinde ushırasatuǵın tariyxıy sózlerdi tómendegidey tematikalıq toparlarǵa bólip qaraymız:

1. Kiyim-kenshek atamalarına baylanıslı:

1) **Túrmemdi** salǵaysań anda moynıma. (Sháriyar, 250-bet)

Túrme atl. Qız-kelinshekler basına oraytuǵın yamasa jigitle beline buwatuǵın jipekten toqılǵan gezleme. [3.367.]

2) Óypbey qurıǵan mańlayım, mınaǵan ne is bolıp qalıptı dep, kempir táwipshilik etip, ayaǵına **eski** oraptı. (Edige, 398)

3) Aq **kirewke** kiysen sawıt tánińe. (Máspatsha, 188-bet)

Aq kirewke-aq sawıt. [4.33.]

4) Qundızlı **soppash** basında. (Edige, 317-bet)

Soppash- at. Uzunsha qulaqsız bas kiyim. [3.215.]

2. Uzunlıq hám awırlıq ólshem birliklerine baylanıslı:

1) Bes **arshın** jerdi aladı. (Edige, 365)

Arshın uzunlıq ólshem birligi.

2) Siyseri shıǵadı góshim,

Onseri keledi bashım.

Siyseri atl. Awırlıq ólshem, batpannıń tórtten úshine teń bolatuǵın ólshem. (204-bet) **Onseri** san. Batpannıń tórtten biri, awırlıq ólshem 10 kg salmaqqa teń.

[3.25.]

3) Seksen **gez** etip diywalın,

Qırırq **gez** etip qánderin. (Qoblan, 449-bet)

Gez atl. Gónergen sóz. Shama menen 0,70 sm ge teń, eski uzınlıq ólshewi, arshın. [5.15.] Qazaq tiliniń “kirme sózler” sózliginde bolsa: Kez (parsısha gáz) 105 santimetrge teń uzınlıq ólshemi. Qazaq tilinde bir metrge teń, aǵashtan jasalǵan ólshewshi qural, metr mánisinde qollanıladı delinedi. [6.228.]

4) Seksen **batpan** hámiwdi. (Qoblan, 451-bet)

Batpan at. Gónergen sóz. Awırılıq salmaq, jerine qaray jigirma, jigirma eki, jigirma tórt, qırırq kg ǵa shekem boladı. [7.225.]

5) Baylıǵınıń belgisi,

On túlik aydaw qaramal,

Qoyı menen eshkisi,

Ǵashırı menen eshegi,

Jılqısı menen túyesi. (Qoblan, 401-bet)

Túlik tórt túlik mal at. Sharwa mallarınıń jıynalǵan tórt túriniń ulıwma atı.

[3.364.]

3. Úy buyımlarına baylanısı:

1) Biri-birine **sharıq** iygirip, **pilte** burıp kómekke kelip otır eken. (Sháriyar, 225-bet)

2) Aq **kúymeni** soqtırdı,

San mın lášker qol boldı. (Edige, 387-bet)

Kúyme at. Ústi, qır dógeregi bılgarı hám de basqa hár túrli materiallar menen qorshalıp bastırılǵan, kórkem etip bezelgen jeńil arba, bógenekli arba. [8.53.]

Gónergen sózlerdiń ekinshi toparı- arxaizmler. Arxaizmler tildiń tariyxıy rawajlanıw dáwiriniń barısında anaw ya mınaw túsiniktiń atamasınıń ekinshi bir atama menen awmasıwı nátiyjesinde qollanılıw jedelligiennen ayırılǵan sózlerden

ibarat. [1.119.] Zatlar menen qubılıslardıń buringi ataması- arxaizmler dep ataladı. [2.128.] Bunday arxaizm sózler dástanar tilinde júdá kóplep ushırasadı.

Mısalı:

Kóshe boyına **xatlardı**,

“Xosh keldiń” dep jazıp qoysın. (Qoblan, 519)

Mısaldağı *xat* sózi házirgi tilimizde qollanılatuǵın bannerler. Demek, banner sózi burın xat dep atalǵan bolıp, xat sózi arxaizm boladı.

Bul da **shikar** bolsın dep. (Edige, 389-bet)

Shikar sózi házirgi waqıtta ań awlaw mánisinde qollanıladı.

Datqashıman degen soń, “qáne ayt arzıńdı” degende, “Awrıw ayaq óli ayaq, súyrep barǵan saw ayaq, qırman ketse ne qılayın?- de de tura ber. (Edige, 399-bet)

Datqashı at. Gónergen sóz. Xannıń atına jazılǵan arzalardı oǵan bildirip turıwshı saray xızmetkeri. [5.59.] *Datqashı* sózi házirgi waqıtta xatker mánisinde qollanıladı.

Dáwetli qálem áldinde. (Edige, 353-bet)

Dáwetli qálem yaǵnıy sıyaǵa batırıp jazılatuǵın ruchka, keyin ala avtoruchka yaǵnıy sıyalı ruchka qollanılǵan bolsa, házirgi waqıtta ruchka mánisinde qollanıladı. *Dáwet* [davıt «sıya dáwet»]- ishine sıya quyıp qoyıw ushın tastan, shiysheden hám t. b. nárselerden islengen kishkene ıdıs. [9.12.]

Dárriw júzik **álginde**. (Sháriyar, 279-b.)

“Álginde” sózi házirgi waqıtta qol mánisinde qollanıladı. Ilimpaz Sh. Qunnazarova ertekler tilinde arxaizmlerdiń qollanılıwı boyınsha arnawlı miynetinde dást-qol, ál-qol ... dep “qol” sóziniń qollanılıwı boyınsha aytıp ótedi. [10.15.]

Ulıwma alǵanda, dástanlar tilinde qollanılǵan gónergen sózler sol dáwir kórinisin ashıp beriwde sheberlilik penen qollanılǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya. Nókis, “Bilim”, 1994.
2. Dúysenbaeva A. Qazirgi qazaq ádebi tili. Toshkent, “Nodirabegim”, 2020.
3. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 4-tom. Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1992.
4. Dospanov O., Nasırov D. Qaraqalpaq tiliniń dialektologiyalıq sózligi. Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1983.
5. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózlidi. 2-tom, Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1984.
6. Qazaq tiliniń kirme sózler sózligi. Nursultan, “Uıttıq awdarma byuroısı”, 2019.
7. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózlidi. 1-tom, Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1982.
8. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 3-tom, Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1988.
9. Paxratdinov Q., Ótemisov A. Qaraqalpaq tilindegi shıǵısı parsısha sózler. Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 2017.
10. Qunnazarova Sh. Qaraqalpaq ertaklarining leksik- semantik va lingvomadaniy tahlili. Filologiya fanlari buyisha falsafa doktorı (PhD) dissertaciyasi avtoreferati, Nókis, 2020.
11. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomlıq, 9-13-tomlar. Tashkent, “Manaviyat”, 2009.